

BO‘LINISH ALOMATLARIGA OID MASALALAR

N.N.Raximov

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti

nasriddin.raximov@inbox.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada sonlarning bo‘linish alomatlariga oid bir qancha nostandart tipdagi masalalar va ularning yechilish usullari keltirib o‘tilgan. Maqoladan maktab, litsey matematika darslarida, ayniqsa fan to‘garaklarida o‘quvchilarni matematikadan olimpiadalarga tayyorlash jarayonlarida foydalanilsa maqsadga muvofiq bo‘ladi. Undan maktab, litsey o‘quvchilari, o‘qituvchilar hamda pedagogika institutlarining talabalari foydalanishlari mumkin.

Kalit so‘zlar. Sonlarning bo‘linish alomatlari, bo‘linuvchi, bo‘luvchi, bo‘linma, masala va yechim.

Abstract. This article presents a number of non-standard problems related to the signs of division of numbers and their solutions. It is advisable to use the article in school and lyceum mathematics lessons, especially in science circles, in the process of preparing students for mathematical Olympiads. It can be used by school and lyceum students, teachers, and students of pedagogical institutes.

Key words. Symbols of division of a number, divisor, divisor, quotient, problem and solution.

Аннотация. В данной статье представлен ряд нестандартных типов задач, связанных со знаками деления чисел и их решениями. Будет уместно, если статья будет использоваться на школьных, лицейских уроках математики, особенно в научных кружках, в процессах подготовки учащихся к олимпиадам по математике. Его могут использовать школьники, лицеисты, преподаватели и студенты педагогических институтов.

Ключевые слова. Символы деления числа, делитель, делитель, частное, проблема и решение.

Bizga maktab matematika kursidan ma'lumki, a - butun sonni, noldan farqli b - butun songa bo'lganda bo'linma m - ga teng bo'lsa, biz buni $a=bm$ ko'rinishda yozamiz. Bunda a - bo'linuvchi, b - bo'luvchi va m - bo'linma deyiladi.

Boshqacha aytganda a son b songa karrali deyiladi va u $a:b$ ko'rinishda ifodalanadi. Quyida ba'zi sonlarga bo'linish alomatlarini keltirib o'tamiz.

Sonlarning bo'linish alomatlari matematiklarning uzoq yillik tajribasidan kelib chiqqan holda kelingan xulosalar majmuasidan iborat bo'lib, quyida ulardan ba'zilarini keltirib o'tamiz.

2 ga bo'linish alomati: Oxirgi raqami juft bo'lgan barcha sonlar 2 ga bo'linadi.

Misol uchun: Biror a son olamiz, uning o'nliklarini b , birligini c deb olsak, u holda $a=10b+c$ ni hosil qilamiz. Oxirgi tenglikdan $10b$ ifoda har doim 2 ga bo'linadi. Agar c son 2 ga bo'linsa, a ham 2 ga bo'linadi. Demak c - juft son. c son aning birligi ekanligidan a son 2 ga bo'linishi uchun uning oxirgi raqami juft bo'lishi lozim.

3 ga (9 ga) bo'linish alomati: Raqamlarining yig'indisi 3 ga (9 ga)

bo'linadigan sonlar 3 ga (9 ga) bo'linadi.

Misol uchun: \overline{abcd} - 4 xonali son berilgan bo'lsin.

$$\begin{aligned}\overline{abcd} &= 1000a + 100b + 10c + d = (999a + a) + (99b + b) + (9c + c) + d = \\ &= 9(111a + 11b + c) + (a + b + c + d)\end{aligned}$$

Ko'rinib turibdiki, $(999a+99b+9c)$ ifoda 3ga (9 ga) bo'linadi. $a+b+c+d$ yig'indining 3ga (9 ga) bo'linishi \overline{abcd} sonning 3ga (9 ga) bo'linishini ta'minlaydi.

4 ga bo'linish alomati: Oxirgi 2 ta raqami nol yoki 4 ga bo'linadigan son bo'lgan barcha sonlar 4 ga bo'linadi.

Misol uchun: Ixtiyoriy a natural sonni olamiz, bu sonning oxirgi 2 ta raqami \overline{kl} bo'lsin. U holda $a=100b+\overline{kl}$ ifodadan $100b$ son 4 ga bo'linadi, \overline{kl} son 4 ga bo'linsa muammo hal bo'ladi (25 ga bo'linish alomati ham 4 niki kabi bo'ladi).

7 ga bo'linish alomati: Berilgan sonning birlar xonasidagi raqamning ikkilanganini berilgan sondagi o'nliklar sonidan ayirganimizda, hosil bo'lgan son 7 ga qoldiqsiz bo'linsa, berilgan son 7 ga qoldiqsiz bo'linadi.

8 ga bo‘linish alomati: Oxirgi 3 ta raqami nol yoki 8 ga bo‘linadigan son bo‘lgan barcha sonlar 8 ga bo‘linadi. Bu alomat ham 4 ga bo‘linish alomati kabi isbotlanadi (125 ga bo‘linish alomati ham 8 niki kabi bo‘ladi).

11 ga bo‘linish alomati: Berilgan sonning toq xonadagi raqamlari yig‘indisidan juft xonadagi raqamlar yig‘indisini ayirganimizda chiqadigan natija 0 bo‘lsa yoki 11 ga bo‘linsa berilgan son ham 11 ga bo‘linadi.

Misol uchun: \overline{abcde} - besh xonali son olamiz.

$$\begin{aligned}\overline{abcde} &= 10000a + 1000b + 100c + 10d + e = (9999a + a) + (1000b - b) + (99c + c) + \\ &+ (11d - d) + e = (9999a + 1000b + 99c + 11d) + (a - b + c - d + e)\end{aligned}$$

Bu ifodadagi birinchi qo‘shiluvchi 11 ga bo‘linadi. Berilgan son 11 ga bo‘linishi uchun $(a - b + c - d + e)$ ifodaning 11 ga bo‘linishi yetarli. $10^n - 1$ ifoda n-juft son bo‘lganda, $10^n + 1$ ifoda esa n - toq son bo‘lganda 11 ga bo‘linadi.

Quyida sonlarning bo‘linish alomatlariga oid ba’zi masalalarni yechish usullarini keltirib o‘tamiz.

1-masala. 43 ning o‘ng va chap tomoniga ikkita shunday raqam qo‘yingki, natijada hosil bo‘lgan son 45 ga bo‘linsin.

Yechim. Noma’lum sonlarni a va b deb olamiz. Unda qidirilayotgan son $\overline{a43b}$ ko‘rinishda bo‘ladi. 5 ga bo‘linish alomatidan $b=0$ yoki $b=5$ ekani ma’lum.

- 1) $b=0$ holni qaraymiz, $\overline{a430}$ son 9 ga bo‘linishi uchun $a=2$ bo‘ladi.
- 2) $b=5$ hol $\overline{a435}$ son 9 ga bo‘linishi uchun $a=6$ bo‘ladi.

Javob: Qidirilayotgan son 2430 yoki 6435.

2-masala. 41 sonining o‘ng va chap qismiga bittadan qanday raqamlar qo‘yilganda 36 ga bo‘linadigan son hosil bo‘ladi.

Yechim. $\overline{x41y}$ qidirilayotgan son 36 ga bo‘linishi uchun 4 va 9 ga bo‘linishi kerak. 4 ga bo‘linish alomatidan $\overline{1y}:4$ bo‘lishi kerak, bundan $y=2$ yoki $y=6$ bo‘lishi mumkin.

- 1) $y=2$ bo‘lsin. $\overline{x412}$ son 9 ga bo‘linishi uchun $x=2$ bo‘lishi lozim.
- 2) $y=6$ bo‘lsin. $\overline{x416}$ son 9 ga bo‘linishi uchun $x=7$ bo‘lishi lozim.

Qidirilayotgan 4 xonali son 2412 va 7416 bo‘ladi.

3-masala. a va b ning qanday qiymatlarida $\overline{53ab213}$ son 99 ga bo‘linadi.

Yechim. Berilgan son 99 ga bo‘linishi uchun 9 va 11 ga bo‘linishi kerak. 9 ga bo‘linish alomatidan $(5+3+a+b+2+1+3):9$, $(14+a+b):9$, $(9+5+a+b):9$, $(5+a+b):9$. Bundan $a+b=4$ yoki $a+b=13$ bo‘lishi kelib chiqadi. Endi 11 ga bo‘linish alomatini tekshiramiz: $(5-3+a-b+2-1+3):11$, $(6+a-b):11$, bundan $a-b=5$ yoki $a-b=-6$ ekani kelib chiqadi.

Bunda ikkita holat bo‘lishi mumkin.

1) $\begin{cases} a+b=4 \\ a-b=-6 \end{cases}$ sistemani yechib $a=-1$ natijani olamiz, bunday bo‘lishi mumkin

emas (a-raqam).

2) $\begin{cases} a+b=13 \\ a-b=5 \end{cases}$ sistemadan $a=9$ va $b=4$ natijalarni olamiz. Javob: $a=9$ va $b=4$.

4-masala. Natural sondan uning raqamlari yigindisi ayirildi. Hosil bo‘lgan sonning bitta raqami o‘chirildi, qolgan raqamlar yig‘indisi 131 ga teng bo‘ldi. Qanday raqam o‘chirilgan.

Yechim. Natural sondan uning raqamlari yig‘indisini ayirganimizda chiqadigan son 9 ga bo‘linadi. O‘chirilgan raqamni x deb olsak, u holda yig‘indi $131+x$ son 9 ga bo‘linishi kerak. Bundan $x=4$ ekani kelib chiqadi.

5-masala. Bir xil raqamlar bilan ifodalangan hamda 18 ga bo‘linuvchi eng kichik natural sonni toping.

Yechim. $\overline{aaa...a}$ (n ta raqam) son 18 ga bo‘linishi uchun 2 va 9 ga bo‘linishi kerak. 2 ga bo‘linish alomatidan a - juft son ekani ma’lum. 9 ga bo‘linish alomatidan: $(a+a+a+...+a):9$, $na:9$. a - juft son ekanligidan na - juft bo‘ladi.

1) $na=18$ holatda n uchun eng kichik qiymat $n=3$ bo‘ladi, u holda $a=6$.

2) Endi na ning qiymati 36, 54, 72 va boshqa hollarni qarasak $n=3$ ekanligidan a ning qiymati 12, 18, 24 va hakozi qiymatlarni qabul qiladi. a ning raqam ekanligidan izlanayotgan son 666 ekani ma’lum bo‘ladi.

6-masala. Uchta raqami 1 bo‘lgan 5 xonali son 72 ga bo‘linadi. Shu shartni qanoatlantiruvchi sonlarni toping.

Yechim. 5 xonali sonning ikkita noma'lum raqamini x va y bilan belgilaymiz. 72 ga karrali son juft bo'ladi. Shuning uchun oxirgi raqam 1 bo'la olmaydi. Aytaylik oxirgi raqam y bo'lsin. Bu sonning 9 ga bo'linishidan $(1+1+1+x+y):9$, $(3+x+y):9$, bundan $x+y=6$ yoki $x+y=15$ ekani kelib chiqadi. Ikkinchi noma'lum son x : 1-, 2-, 3-, 4- o'rinlarda bo'lishi mumkin.

1) x 1-raqam bo'lsin, ya'ni $\overline{x111y}$. Bu sonning 8 ga bo'linishidan $\overline{11y}$ son 8 ga bo'linishi kerak. Demak $y=2$ bo'ladi. $x+y=6$ yoki $x+y=15$ ekanidan $x=4$ yoki $x=13$ bo'ladi. Ikkinchi hol masala shartini qanoatlantirmaydi.

2) x 2-raqam bo'lsin, ya'ni $\overline{1x11y}$. Bu holatda ham $y=2$ va $x=4$ bo'ladi.

3) x 3-raqam bo'lsin, ya'ni $\overline{11x1y}$. 8 ga bo'linish alomatidan $\overline{x1y}$ son 8 ga bo'linishi lozim.

$$\overline{x1y} = 100x + 10 + y = (8 \cdot 12x + 4x) + (8 + 2) + y = (8 \cdot 12x + 8) + (x + y) + (3x + 2).$$

Oxirgi tenglikda $x+y=6$ bo'lgan holda $(6 + (3x + 2)):8$, $(8 + 3x):8$ bo'ladi, bundan $x=0$ yoki $x=8$ bo'lishi mumkin. $x=8$ da $y=-2$ bo'ladi, bu mumkin emas. Demak $x=0$, $y=6$. Agar $x+y=15$ bo'lsa, $(15 + (3x + 2)):8$, $(16 + (3x + 1)):8$, $(3x + 1):8$ bundan $x=5$, $y=10$ kelib chiqadi. Bu esa mumkin emas.

4) x raqam 4- o'rinida tursin, ya'ni $\overline{111xy}$. $\overline{1xy}$ son 8 ga bo'linishi kerak.

$$\begin{aligned} \overline{1xy} &= 100 + 10x + y = (8 \cdot 12 + 4) + (8x + 2x) + y = (8 \cdot 12 + 8x) + (2x + y + 4) = \\ &= (8 \cdot 12 + 8x) + (x + y) + (x + 4) \end{aligned}$$

$x+y=6$ holda, $(6 + (x + 4)):8$, $(x + 2):8$. bundan $x=6$, $y=0$ natijani olamiz. $x+y=15$ holatda esa $(15 + (x + 4)):8$, $(x + 3):8$. bundan $x=5$, $y=10$ natijani olamiz. Bu esa mumkin emas. Javob: 41112; 14112; 11016; 11160.

7-masala. Natural sonning raqamlari o'rinlarini almashtirish natijasida hosil bo'lgan son dastlabki sondan 3 marta katta bo'ldi. Hosil qilingan sonning 27 ga bo'linishini isbotlang.

Yechim. $\overline{a_1 a_2 a_3 \dots a_n}$ - berilgan son. $\overline{b_1 b_2 b_3 \dots b_n}$ - berilgan sonning raqamlarini o'rnini almashtirish natijasida tuzilgan son bo'lsin. U holda masala shartiga ko'ra

$$\overline{b_1 b_2 b_3 \dots b_n} = 3 \cdot \overline{a_1 a_2 a_3 \dots a_n}, \quad a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_n$$

Birinchi tenglikning o'ng tomoni 3 ga karrali ekanligidan chap tomon ham 3 ga karrali bo'ladi. 3 ga bo'linish alomatidan

$$(b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_n) : 3 \Rightarrow (a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n) : 3 \Rightarrow \overline{a_1 a_2 a_3 \dots a_n} : 3.$$

Yuqoridagi tenglikning o'ng tomonidagi sonning 3 ga bo'linishidan chap qismning 9 ga bo'linishi kelib chiqadi. 9 ga bo'linish alomatidan

$$(b_1 + b_2 + \dots + b_n) : 9 \Rightarrow (a_1 + a_2 + \dots + a_n) : 9 \Rightarrow \overline{a_1 a_2 a_3 \dots a_n} : 9 \Rightarrow \overline{b_1 b_2 b_3 \dots b_n} : 27.$$

8-masala. 1 dan 9 gacha bo'lgan raqamlarni bir martadan ishlatgan holda 11 ga bo'linuvchi eng kichik 9 xonali sonni yozing.

Yechim. 1 dan 9 gacha bo'lgan raqamlar yig'indisi $1+2+3+\dots+9=45$. Toq o'rinda turgan raqamlar yig'indisini S_1 , juft o'rinda turgan raqamlar yig'indisini S_2 deb olsak, unda $S_1+S_2=45$ bo'ladi.

11 ga bo'linish alomatidan S_1-S_2 ayirma 11 ga bo'linadi. $S_1+S_2=45$ ekanligidan S_1-S_2 ayirma ham toq son bo'ladi. Bu son 11; -11; 33; -33 bo'lishi mumkin.

$$1) S_1-S_2 = 11 \text{ bo'lsin. } \begin{cases} S_1 + S_2 = 45 \\ S_1 - S_2 = 11 \end{cases} \text{ sistemani yechsak, } S_1=28; S_2=17 \text{ kelib}$$

chiqadi.

$$2) S_1-S_2 = -11 \text{ bo'lsin. } \begin{cases} S_1 + S_2 = 45 \\ S_1 - S_2 = -11 \end{cases} \text{ sistemani yechsak, } S_1=17; S_2=28 \text{ kelib}$$

chiqadi.

$$3) S_1-S_2 = 33 \text{ bo'lsin. } \begin{cases} S_1 + S_2 = 45 \\ S_1 - S_2 = 33 \end{cases} \text{ sistemani yechsak, } S_1=39; S_2=6 \text{ kelib}$$

chiqadi. $S_2=6$ tenglik chiqishi mumkin emas, chunki

$$S_2 = a + b + c + d \geq 1 + 2 + 3 + 4 > 6.$$

$$4) S_1-S_2 = -33 \text{ bo'lsin. } \begin{cases} S_1 + S_2 = 45 \\ S_1 - S_2 = -33 \end{cases} \text{ sistemani yechsak, } S_1=6; S_2=39 \text{ kelib}$$

chiqadi. Bu holat ham 3-hol kabi mumkin emas. U holda 28 va 17 holni qarash yetarli bo'ladi. Eng kichik 9 xonali sonni $\overline{12345klmn}$ ko'rinishda izlaymiz. $1+3+5=9$ ekanligidan, 28 chiqishi uchun $l+n=19$ bo'lishi kerak. Bunday bo'lishi mumkin emas.

$2+4=6$ ekanligidan $k+m=22$ bo'ladi. Bu hol ham mavjud emas. Demak qidirilayotgan son 12345 bilan boshlanmaydi.

Endi $\overline{1234abcde}$ holni qaraymiz. Bunda $1+3=4$, $2+4=6$ ekanligidan $a+c+e=28-4=24$, $b+d=17-6=11$ yoki $a+c+e=17-4=13$, $b+d=28-6=22$. Ikkinchi hol bo'lishi mumkin emas.

$\begin{cases} a+c+e=24 \\ b+d=11 \end{cases}$ holni qarash yetarli. a, b, c, d, e - turli raqamlar bo'lishi bilan bir

vaqtda $\{5;6;7;8;9\}$ bo'lishi mumkin. a imkoni boricha kichik bo'lishi lozim. Shuning uchun $a=5$ holdan boshlaymiz, lekin bu hol bo'lishi mumkin emas. $a=6$ da ham $c+e=18$, bu ham mumkin emas. $a=7$ holda $c+e=17$, bundan $c=8$, $e=9$ bo'ladi. Ikkinchi tenglamadan ya'ni $b+d=11$ dan $b=5$ va $d=6$ natijalarni olamiz. Demak javob eng kichik 9 xonali son 123475869 bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. N.N.Raximov, A.X.Begmatov. Matematikadan nostandart masalalar. O'quv qo'llanma. Samarqand-2022y
2. N.Raximov. Matematikadan nostandart masalalar, I qism: Akademik litsey va iqtidorli maktab o'quvchilari uchun uslubiy qo'llanma.–Samarqand: 2020y. –132-bet.
3. N.Raximov, B.Mamasidikov. Methods of solving equations related to whole and fractional part of a number. Eurasian Research Bulletin. Volume 14, November, 2022y. Page:190-192.
4. N.Raximov, B.Mamasidikov. Maktab o'quvchilarida sonning butun va kasr qismiga oid masalalarni yechish ko'nikmasini shakllantirish. Science and Education. 2022/3/26. Page: 739-743.
5. A.S.Yunusov, S.I.Afonina, M.A.Berdiqulov, D.I.Yunusova. “Qiziqarli matematika va olimpiada masalalari”, “O'qituvchi” nashriyoti. Toshkent – 2007.
6. Sh.N.Ismailov. Sonlar nazariyasi / Toshkent, 2008 y